

O QUE EU PRECISO SABER SOBRE A TUBERCULOSE?

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE**

**MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

AUTORES

VIVIANE ALVES BARBOSA RODRIGUES
MARIA KATIA GOMES
EDUARDO ALEXANDER JULIO CÉSAR FONSECA LUCAS
CLAUDIA LIMA CAMPOS ALZUGUIR
FÁBIO MARQUES
MANOEL DE SOUSA MARTINS
VITOR RODRIGUES VITALINO
JÉSSICA OLIVEIRA
YUNES MARCOS ALI MATHIAS

REVISORES TÉCNICOS

CLEMAX DO COUTO S' ANTANA
ALEXANDRE TELLES
LEONARDO GRAEVER
FELIPE AUGUSTO
FILIPE TINOCO
FERNANDA ALENCAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE

MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha se caracteriza como um produto técnico-tecnológico proveniente dos resultados de uma dissertação desenvolvida no Programa de Pós Graduação do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A seguinte cartilha educativa apresenta de forma prática as principais orientações para usuários do Sistema Único de Saúde sobre a Tuberculose, favorecendo assim a melhoria da assistência prestada na Estratégia Saúde da Família.

INTRODUÇÃO DO TEMA

Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que acomete

os seres humanos há mais de cinco mil anos. No século XXI, apesar dos avanços tecnológicos e da possibilidade de cura com tratamento eficaz, a tuberculose ainda continua apresentando-se como uma doença de preocupação mundial no campo da saúde pública, sobretudo em populações vulneráveis (FIOCRUZ, 2013)

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), 10.6 milhões de pessoas foram diagnosticadas com tuberculose em 2021, dos quais 6,7% se concentram em pessoas que vivem com HIV, sendo a tuberculose causa de uma a cada três mortes relacionadas à AIDS..

OBJETIVO

Desenvolver uma tecnologia educativa para estimular o conhecimento e a busca do usuário por um serviço de saúde da APS, mais próximo de sua casa, logo ao reconhecer os primeiros sintomas da doença. Assim, foi elaborada uma cartilha que forneça subsídios para o usuário, envolvendo mitos e verdades sobre manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento da tuberculose. Validar junto a especialistas o conteúdo e aparência da tecnologia desenvolvida.

PÚBLICO ALVO

**Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na
Atenção
Primária à Saúde (APS)**

QUE DOENÇA É ESSA?

Doença contagiosa transmitida pelo ar e causada por uma bactéria chamada *Mycobacterium tuberculosis*.

COMO EU POSSO PEGAR ?

Quando uma pessoa com Tuberculose pulmonar e sem tratamento tosse, fala ou espirra próximo a você, as gotículas de ar contendo a bactéria vão direto para seu pulmão.

QUAIS OS SINTOMAS?

Tosse com ou sem escarro por mais de três semanas, febre ao entardecer, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento, indisposição e mal estar.

SE EU ESTOU COM ALGUM DESSES SINTOMAS, O QUE DEVO FAZER?

Procure imediatamente um posto de saúde mais perto de sua casa para realizar o exame de escarro para confirmar se está ou não com tuberculose

COMO É O TRATAMENTO?

O tratamento tem duração de seis meses, no mínimo, com medicações que são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde.

QUAIS OS MEUS DIREITOS NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE?

**Auxílio por
incapacidade
temporária sem
carência e cesta
básica.**

**Procure uma
unidade de saúde
para maiores
informações**

QUANDO OS SINTOMAS VÃO DESAPARECER?

Você vai começar a se sentir melhor logo no primeiro mês, mas o tratamento não deve ser interrompido. Pois os sintomas voltam e as bactéria podem se tornar resistentes aos medicamentos.

COMO POSSO PREVENIR A TUBERCULOSE?

Manter ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar; proteger a boca com o antebraço ou com um lenço ao tossir e espirrar (higiene da tosse); e evitar aglomerações.

Tratamento completo das pessoas doentes é a melhor forma de se evitar a disseminação da doença.

EU VOU FICAR CURADO?

Sim! Fazendo todo o tratamento de forma correta, ao final vc estará curado!

REFERÊNCIAS

- 1. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças socialmente determinadas: saiba mais sobre a tuberculose. 2023.**
- 2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma Operacional Básica do SUS. Diário Oficial da União, 1996. - SUS 96.**
- 3. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE. Boletim epidemiológico: Tuberculose. 2023b.**
- 4. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. DEPARTAMENTO DE DOENÇAS DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. Brasil Livre da Tuberculose : Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública : estratégias para 2021-2025. Brasil: Ministério da Saúde. 2021. 68p.**
- 5. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. Cartilha para o agente comunitário de saúde: tuberculose. Portal do Departamento de Atenção Básica. Brasília, DF. Ministério da Saúde. 2017.-**
- 6. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Tuberculose. 2013.**
- 7. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Latent TB Infection: Updated and consolidated guidelines for programmatic management.**

NOTA DOS AUTORES

- 1. Viviane Alves Barbosa Rodrigues . Mestranda em Atenção Primária à Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfermeira pela Universidade Federal Fluminense atuante como Responsável técnica pela prefeitura de Duque de Caxias na USF Parque Esperança**
- 2. Maria Kátia Gomes. Doutora em Medicina pelo Programa de Clínica Médica - Área de Concentração Dermatologia - da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Adjunto do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.**
- 3. Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas. Doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Pública - Área de Concentração Saúde Coletiva - da Universidade de São Paulo. Médico de Família e Comunidade pela AMB. Professor Associado do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro**
- 4. Cláudia Lima Campos Alzuguir. Doutora em epidemiologia pela Fiocruz**
- 5. Fábio Marques. Graduando de medicina, terceiro período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.**
- 6. Manoel de Sousa Martins. Graduando de medicina, quarto período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.**
- 7. Victor Rodrigues Vitalino. Graduando de medicina, segundo período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.**
- 8. Jéssica Oliveira. Graduando de medicina, quarto período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.**
- 9. Yunes Marcos Ali Mathias. Graduando de medicina, quarto período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.**